

**ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА ЯЗЫКА, ПОЛОСТИ РТА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА 2015-2019 ГОДЫ****Валиев М.Т.***Магистрант кафедры Общественного здоровья и менеджмента
Медицинский университет Астаны
Казахстан, Нур-Султан***Шалгумбаева Г.М.***PhD, доцент кафедры семейной медицины
Медицинский университет г. Семей, Казахстан***Мусаханова А.К.***к.м.н., доцент кафедры
Общественное здоровье и менеджмент
Медицинский университет Астана
Казахстан, Нур-Султан***MORBIDITY AND MORTALITY RATES FROM CANCER OF THE TONGUE, ORAL CAVITY IN
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN FOR 2015-2019****Valiev M.***Master's student of the Department of Public Health and Management
Medical University of Astana
Kazakhstan, Nur-Sultan***Shalgumbayeva G.***PhD, Associate Professor of the Department of Family Medicine
Semey Medical University, Kazakhstan***Musakhanova A.***Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the
Department of Public health and management Astana Medical University Kazakhstan, Nur-Sultan***АННОТАЦИЯ**

В статье проведен анализ эпидемиологических показателей рака языка, полости рта и глотки в Казахстане за 2015-2019 годы. Оценивались заболеваемость (инцидентность), смертность от рака языка, полости рта и глотки. Показатели заболеваемости и смертности от рака языка, полости рта и глотки в Казахстане имели тенденцию к снижению. Во всех возрастных группах показатели заболеваемости имели тенденцию к снижению. Самые высокие показатели заболеваемости были выше в возрастной группе 70 лет и старше, при этом заболеваемость среди мужчин в этой возрастной группе выше почти в три раза, чем у женщин.

ABSTRACT

Analyze of the epidemiological indicators of cancer of the tongue, oral cavity and pharynx in Kazakhstan for 2015-2019 was provided in the article. Morbidity, mortality of cancer of the tongue, oral cavity and pharynx were assessed. Morbidity and mortality rates from cancer of the tongue, oral cavity and pharynx in Kazakhstan are decrease. The highest incidence rate was in population of 70 years and older, while the incidence in men in this age group was more than in women.

Ключевые слова: Рак языка, полости рта и глотки, заболеваемость, смертность, Казахстан.

Keywords: Cancer of the tongue, oral cavity and pharynx, morbidity, mortality, Kazakhstan.

Онкологические заболевания занимают ведущее место среди причин смертности и являются основным препятствием к увеличению продолжительности жизни во всем мире [3]. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2019 году [11], рак стал первой или второй ведущей причиной смерти в возрасте до 70 лет в 112 в 183 странах и занимает третье или четвертое место еще в 23 странах. Растущая роль онкологических заболеваний как ведущей причины смерти частично отражает заметное снижение показателей смертности от инсульта и ишемической болезни сердца по сравнению с раком во многих странах.

Есть несколько видов онкологических заболеваний, которые, хотя и не входят в первую десятку

видов рака, являются основными видами данного заболевания в определенных регионах или странах. Так, рак губы и полости рта очень часто встречается в Южной части Центральной Азии (в Индии, Шри-Ланке и Пакистане) [5], а также в Меланезии (Папуа - Новая Гвинея, с самым высоким уровнем заболеваемости в мире среди обоих полов), что отражает популярность жевания орехов бетеля [6]. Он также является основной причиной смерти от рака в Индии среди мужчин. Показатели заболеваемости также высокие в Восточной и Западной Европе и в Австралии/Новой Зеландии и связаны с потреблением алкоголя, курением табака, инфекцией ВПЧ при раке ротоглотки, ультрафиолетовым излучением от воздействия солнечного света при раке

губы [2,4,7,10]. По данным международных исследований распространённость рака полости рта встречается в 2,6%, за которым следует рак глотки, который составляет 1,2% [8] [9]

В Казахстане показатель заболеваемости рака полости рта и глотки в 2011 году составил 4,2 на 100 тыс. населения. [1] Факторами риска развития рака полости рта и глотки являются курение, алкоголь, многократное травмирование слизистой оболочки полости рта и языка.

Целью нашего исследования было изучение показателей заболеваемости и смертности от рака языка, полости рта и глотки в Казахстане за 2015-2019 годы.

Материалы и методы. Исследование эпидемиологических показателей рака языка, полости рта и глотки проводилось по Республике Казахстан

(РК). Данные для анализа были извлечены из официальных статистических источников: Формы № 35 Годовая, «Отчет о больных злокачественными новообразованиями» и статистических материалов «Показатели онкологической службы РК» за период 2015–2019 годов. Проведена оценка показателей заболеваемости, смертность от рака языка, полости рта и глотки. В исследование вошли все зарегистрированные случаи заболеваемости и смертности за указанный период. Интенсивные эпидемиологические показатели рассчитывались на 100 000 населения.

Результаты и обсуждение.

На рисунке 1 представлена динамика показателей заболеваемости и смертности от рака языка, полости рта и глотки в РК за 2015-2019 годы

Рисунок 1. Показатели заболеваемости и смертности от рака языка, полости рта и глотки за 2015-2019 годы.

Как видно из рисунка 1, в Казахстане показатели заболеваемости раком языка, полости рта и глотки имели тенденцию к снижению. Так в 2015 году данный показатель был равен 4,69 на 100 тысяч населения, а в 2019 году снизился до 2,95 на 100 тысяч населения. Показатели смертности от рака языка, полости рта и глотки также имели тенден-

цию к снижению. Так в 2015 году показатель смертности от данного заболевания был равен 0,67 на 100 тысяч населения, а в 2019 году снизился до 0,29 на 100 тысяч населения.

В таблице 1 представлены показатели заболеваемости рака языка, полости рта и глотки в зависимости от возрастной группы.

Таблица 1

Показатели заболеваемости рака языка, полости рта и глотки в зависимости от возрастной группы (на 100 тысяч населения)

Период	До 29 лет	30-49 лет	50-69 лет	70+ лет
2015	0,25	2,91	17,2	18,1
2016	0,23	2,74	15,3	19,6
2017	0,07	1,53	9,1	11,1
2018	0,07	1,48	10,3	12,8
2019	0,08	1,47	10,0	13,7
Среднемноголетнее значение показателя	0,14	2,03	12,4	15,1

Как видно из таблицы 1, во всех возрастных группах показатели заболеваемости раком языка, полости рта и глотки имели тенденцию к снижению. При этом высокие показатели заболеваемости

от данной патологии были в возрастной группе 70 лет и старше, далее в возрастной группе 50-69 лет.

Рак языка, полости рта и глотки чаще встречается у мужчин, чем у женщин, при этом по международным данным, отношение шансов при раке полости рта составляло 2,0, а при раке глотки-4,4 [11].

В таблице 2 представлены показатели заболеваемости раком языка, полости рта и глотки среди мужчин и женщин в Казахстане за изучаемый период.

Таблица 2

Показатели заболеваемости раком языка, полости рта и глотки среди мужчин и женщин в РК за 2015-2019 годы (на 100 тысяч населения)

	До 29 лет		30-49 лет		50-69 лет		70+ лет	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
2015	0,15	0,34	3,36	2,49	27,21	9,22	32,2	11,2
2016	0,20	0,27	2,96	2,53	24,26	8,14	32,0	13,4
2017	0,04	0,09	1,92	1,15	14,23	5,00	19,0	7,2
2018	0,09	0,04	1,88	1,09	14,48	6,89	21,7	8,3
2019	0,06	0,09	1,81	1,15	15,45	5,68	25,0	7,9
Среднемноголетнее значение показателя	0,11	0,17	2,39	1,68	19,1	7,0	26,0	9,6

Как видно из таблицы 2, в возрастной группе до 29 лет показатель заболеваемости был выше среди женского населения. Затем идет значительный рост повышения заболеваемости среди мужского населения во всех возрастных группах, достигнув максимума в возрастной группе старше 70 лет, при этом заболеваемость среди мужчин в этой возрастной группе выше почти в три раза, чем у женщин.

Выводы. Таким образом, показатели заболеваемости и смертности от рака языка, полости рта и глотки в Казахстане за 2015-2019 годы имели тенденцию к снижению. Во всех возрастных группах показатели заболеваемости имели тенденцию к снижению. При этом высокие показатели заболеваемости рака языка, полости рта и глотки были в возрастной группе 70 лет и старше, далее в возрастной группе 50-69 лет. Среди мужчин и женщин самые высокие показатели заболеваемости были в возрастной группе 70 лет и старше, при этом заболеваемость среди мужчин в этой возрастной группе была выше почти в три раза, чем у женщин.

Литература

1. Байпеисов Д.М., Жылкайдарова А.Ж., Сейтказина Г.Д., алтабеков Н.Т. Принципы онконадзора и ранней диагностики злокачественных новообразований у населения Казахстана. Методические рекомендации для медицинских работников ПМСП. – Алматы, 2012
2. Bagnardi V, Rota M, Botteri E, et al. Alcohol consumption and site-specific cancer risk: a comprehensive dose-response meta-analysis. // *Br J Cancer*. 2015;112:580-593
3. Bray F, Laversanne M, Weiderpass E, Soerjomataram I. The ever-increasing importance of cancer as a leading cause of premature death worldwide.// *Cancer*. In press

4. Elrefaey S, Massaro MA, Chiocca S, Chiesa F, Ansarin M. HPV in oropharyngeal cancer: the basics to know in clinical practice.//*Acta Otorhinolaryngol Ital*. 2014;34(5):299-309. Review

5. Ferlay J, Ervik M, Lam F, et al, eds. *Global Cancer Observatory: Cancer Today*. International Agency for Research on Cancer; 2020. Accessed November 25, 2020. gco.iarc.fr/today

6. Gupta S, Gupta R, Sinha DN, Mehrotra R. Relationship between type of smokeless tobacco and risk of cancer: a systematic review. // *Indian J Med Res*. 2018;148:56-76

7. Han AY, Kuan EC, Mallen-St Clair J, Alonso JE, Arshi A, St John MA. Epidemiology of squamous cell carcinoma of the lip in the United States: a population-based cohort analysis. // *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg*. 2016;142:1216-1223

8. Lambert R, Sauvaget C, de Camargo Cancela M, Sankaranarayanan R. Epidemiology of cancer from the oral cavity and oropharynx.// *Eur J Gastroenterol Hepatol*. 2011 Aug;23(8):633-41. doi: 10.1097/MEG.0b013e3283484795. PMID: 21654320

9. Lozano, R., Naghavi, M. and Foreman, K., et al. (2012) Global and Regional Mortality from 235 Causes of Death for 20 Age Groups in 1990 and 2010: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. // *Lancet*, 380, 2095-2128

10. Rigel DS. Cutaneous ultraviolet exposure and its relationship to the development of skin cancer. // *J Am Acad Dermatol*. 2008;58(5 suppl 2):S129-S132

11. World Health Organization (WHO). *Global Health Estimates 2020: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2019*. WHO; 2020. Accessed December 11, 2020. who.int/data/gho/data/theme/s/mortalitlyandglobal-health-estimates/gho-leading-causes-of-death